

ЗБІРНИК

науково-практичної конференції

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

06 грудня 2024 року

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Голова редакційної колегії

Кулініч Владислав Сергійович - засновник Громадської організації
«Молодіжна організація Починаючих лідерів»

Заступник голови редакційної колегії

Макарова Олена Павлівна - співзасновник Громадської організації
«Молодіжна організація Починаючих лідерів». кандидат психологічних
наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової експертології

Члени редакційної колегії:

Невядовський Владислав Олегович - учений секретар секретаріату
Вченої ради, доктор юридичних наук, доцент

Іванцов Володимир Олександрович - кандидат юридичних наук, доцент,
професор кафедри адміністративної діяльності

Чишко Катерина Олександрівна - кандидат юридичних наук, доцент,
провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем
наукового забезпечення правоохоронної діяльності та якості підготовки
кадрів

Статівка Олена Олександрівна – завідувач кафедри мовної підготовки,
кандидат педагогічних наук, доцент

Ляска Оксана Петрівна - кандидат психологічних наук, доцент, доцент
кафедри психології та педагогіки

УДК 351.74:355.02(477)(06)

Правоохоронна система України в умовах збройної агресії: виклики та досягнення: зб. наук. Праць. наук.- практ. конф.

(м. Кам'янське, 06 грудня. 2024 р. Кам'янське).

Громадська Організація «Молодіжна Організація Починаючих Лідерів. «ГО МОПЛ», 2024.

Збірник містить наукові розробки науковців, представників практичних підрозділів Національної поліції та інших правоохоронних органів, докторантів, аспірантів та здобувачів вищої освіти, присвячені дослідженню теоретичних і прикладних аспектів розвитку взаємодії органів публічної влади та правоохоронних органів

Матеріали викладені в авторській редакції

з незначними коректорськими правками.

Відповідальність за точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори.

Електронна копія матеріалів круглого столу безоплатно розміщується у відкритому доступі на сайті Громадської організації «Молодіжна організація Починаючих лідерів» у розділі «Архів наукових заходів», сторінка «Збірники наукових заході

РОЗУМЯК Роман Володимирович

кандидат юридичних наук,

докторант Харківського національного

університету внутрішніх справ

<https://orcid.org/0000-0003-0859-3325>

ПЛАНУВАННЯ, ЯК АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ ЗАСІБ ПРОТИДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЮ ПОЛІЦІЄЮ ОРГАНІЗОВАНИМ ЗЛОЧИННИМ ГРУПАМ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація. Планування посідає важливе місце серед адміністративно-правових засобів, що забезпечують ефективну протидію організованим злочинним групам у сфері економіки з боку Національної поліції України. Його значення полягає у формуванні чіткої системи стратегічних і тактичних заходів, спрямованих на своєчасне виявлення, попередження, припинення та розкриття правопорушень економічного характеру, вчинених організованими злочинними об'єднаннями. Особлива роль відводиться визначенню пріоритетних напрямів діяльності, розподілу функціональних повноважень між структурними підрозділами, координації спільних дій та налагодженню взаємодії з іншими державними органами. Ефективне планування сприяє підвищенню результативності управлінських рішень, оптимізації використання ресурсів і посиленню превентивного впливу на економічну злочинність. В умовах сучасних викликів, пов'язаних із ускладненням форм та методів діяльності організованих злочинних груп, особливого значення набуває удосконалення адміністративно-правових механізмів планування як складової забезпечення економічної безпеки держави та захисту суспільних інтересів.

Ключові слова: планування, адміністративно-правові засоби, Національна поліція України, організовані злочинні групи, економічна злочинність, протидія злочинності, економічна безпека, правоохоронна діяльність.

Abstract. Planning occupies an important place among the administrative and legal means that ensure effective counteraction by the National Police of Ukraine to organized criminal groups in the economic sphere. Its significance lies in the formation of a clear system of strategic and tactical measures aimed at the timely detection, prevention, suppression, and disclosure of economic offenses committed by organized criminal associations. A special role is assigned to defining priority areas of activity, distributing functional powers between structural units, coordinating joint actions, and establishing cooperation with other state authorities. Effective planning contributes to increasing the efficiency of managerial decisions, optimizing the use of resources, and strengthening the preventive impact on economic crime. In the context of modern challenges associated with the increasing complexity of forms and methods used by organized criminal groups, particular importance is attached to improving the administrative and legal mechanisms of planning as a component of ensuring the economic security of the state and protecting public interests.

Keywords: planning, administrative and legal means, National Police of Ukraine, organized criminal groups, economic crime, crime prevention, economic security, law enforcement activity.

Сучасний стан економічних відносин в Україні характеризується зростанням рівня організованої злочинності, що становить серйозну загрозу економічній безпеці держави. У цих умовах особливого значення набуває діяльність Національної поліції, спрямована на запобігання та протидію організованим злочинним групам у сфері економіки. Важливу роль у цій діяльності відіграє планування як адміністративно-правовий засіб, що забезпечує системність, узгодженість та ефективність управлінських рішень. Загалом слово «план» тлумачиться як завчасно намічений порядок, послідовність здійснення певної програми, виконання роботи, проведення заходів; завдання здійснення яких вимагає попередньо обдуманих дій, заходів, об'єднаних однією метою; задум, проект, що передбачають хід роботи; заздалегідь накреслена програма заходів, що передбачає порядок і термін їх здійснення; текст,

документ з викладом такої програми [1, с.560]. В управлінському аспекті, як пише С.Г. Штогун, процес планування – це послідовність виконання певних операцій з відповідним складом учасників, результатом дій яких є прийняття управлінського рішення – плану. Планування є частиною організації роботи, що охоплює систему підприємства, установи, організації [2, с.110]. В розумінні Н.В. Янюк планування – це розробка в загальних рисах того, що слід зробити, а також методів здійснення наміченого з метою досягнення мети, поставленої перед організацією [3, с.87]. «Планування – це розробка загальної концепції розвитку системи управління, обґрунтування конкретних задач, термінів, шляхів їх реалізації, тобто програми дій (заходів) на перспективний період», – пише в своїй дисертації О.М. Литвинов [4, с.303].

Досить ґрунтовно зі змістом планування розбирався А.Р. Лещух: «Планування – це процес вибору цілей та рішень, необхідних для їхнього досягнення; це прийняття заздалегідь рішення про те, що, коли і хто буде робити; це процес підготовки на перспективу рішення про те, що, ким, яким чином, коли має бути зроблено. Планування є предметом дослідження багатьох наук, котрі розглядають його стосовно до різних видів діяльності. Теорія ж управління напрацьовує загальний підхід до планування як функції управління, обґрунтовує загальні вимоги до будь-яких планових рішень, визначає найбільш раціональні прийоми та способи планування. Взагалі категорія планування в теорії та практиці соціального управління розглядається в різноманітних аспектах, зокрема: як одна із загальних функцій управління, змістом якої є визначення завдань діяльності конкретних структур управління на основі загальної мети системи, складання відповідної системи взаємодії та порядку і термінів виконання комплексних або окремих заходів; як частина процесу управління, етап управлінського циклу, зміст якого полягає в виробленні та прийнятті конкретного управлінського рішення в формі плану тощо» [5, с.141].

Найбільш яскравим прикладом застосування цього адміністративно-правового засоби є плани основних заходів Національної поліції, які приймаються щороку. Вони

затверджуються як документи організаційно-розпорядчого характеру та визначають стратегічні кроки роботи НПУ з виконання покладених на неї завдань та функцій. Окремі, передбачені в планах заходи спрямовані на протидію ОЗГ економічної спрямованості. Наприклад в подібних документах 2022-2024 року передбачалась активізація протидії: а) лідерам злочинного середовища, так званим «ворам в законі», «кримінальним авторитетам» та іншим представникам криміналітету, які впливають на криміногенну та соціально-економічну ситуацію в регіонах і державі загалом; б) організованим злочинним групам в органах державної влади під час здійснення ними регулятивної діяльності у сфері економічної діяльності держави; в) ОЗГ, які вчиняють протиправну діяльність в сфері використання бюджетних коштів, що спрямовані на забезпечення обороноздатності держави, відновлення зруйнованої інфраструктури, соціальної сфери, цивільного захисту тощо [6; 7].

Основаючись на викладеному, планування, як адміністративно-правовий засіб протидії Національною поліцією організованим злочинним групам у сфері економіки – це процес визначення стратегії роботи та реалізації необхідного і найбільш ефективного масиву заходів уповноваженими органами і підрозділами Національної поліції України з огляду на поточний стан злочинності та правопорядку в державі, що потенційно має призвести до повного подолання або зменшення негативного впливу ОЗГ в сфері економіки. Значення відповідного планування розкривається у наступному: надає адміністративній діяльності поліції цільову визначеність, трансформуючи розрізнені управлінські дії у єдиний керований процес протидії економічній організованій злочинності; забезпечує подолання фрагментарності протидії організованій злочинності у досліджуваній сфері; зменшує корупційні та дисциплінарні ризики всередині системи; забезпечує безперервність протидії; підвищує довіру та прозорість роботи Нацполіції за відповідним напрямом.

Список використаних джерел

1. Словник української мови. В 10 т. К.: Наук. думка, 1975. Т. 6. 832 с.
2. Штогун С.Г. Правові проблеми організації і функціонування місцевих загальних судів в Україні: дис... канд. юрид. наук. : 12.00.10. Харків: Національний університет «Острозька академія». 2004. 245 с.
3. Янюк Н.В. Адміністративно-правовий статус посадової особи: дис... канд. юрид. наук. : 12.00.07. Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка. 2002. 168 с.
4. Литвинов О.М. Адміністративно-територіальна координація діяльності суб'єктів профілактики злочинів в Україні на місцевому рівні: дис... канд. юрид. наук. : 12.00.07. Харків: Національний університет внутрішніх справ. 2002. 500 с.
5. Лещух А.Р. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері профілактики адміністративних правопорушень: організаційно-правове забезпечення: монографія. Львів: ЛьвДУВС, 2012. 292 с.
6. План основних заходів Національної поліції України на 2022 рік: наказ від 31.12.2021. Офіційний веб-портал Національної поліції України. URL: https://npu.gov.ua/static-objects/npu/sites/1/Docs/Dialnist/plznu_zahodiv/Plan_osnov_zahodiv_NPU_2022.pdf.
7. План основних заходів Національної поліції України на 2024 рік: наказ від 31.12.2023. Офіційний веб-портал Національної поліції України. URL: <https://npu.gov.ua/static-objects/npu/sites/1/plan%20zahodiv2024.pdf>.

ПРАВООХОРОННА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ: ВИКЛИКИ ТА ДОСЯГНЕННЯ

*Збірник матеріалів
Науково-практичної конференції
(м. Кам'янське, 06 грудня 2024 року)*

*Відповідальні за випуск: В.С.КУЛІНІЧ
Комп'ютерне верстання: О.А.МУЗАЛЬОВА*

Формат 60x84/16. Ум. друк. арк. 10,27. Обл.-вид. арк. 10,63.

*Видавець і виготовлювач – Електронний формат
збірнику Громадська Організація «Молодіжна Організація
Починаючих Лідерів»*

м. Кам'янське